

NAQIL-MAQALLARDAĞÍZONIMLERDE JÍNÍSLÍQ MÁNINIŃ BILDIRILIWÍ

¹H.Pirniyazova

Xojeli kasip-óner mektebi Qaraqalpaq tili hám ádebiyatı oqıtıwshısı,

²S.Shinnazarova

İlimiy basshı filologiya ilimleriniŃ kandidati, docent.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7539824>

ARTICLE INFO

Received: 04th January 2023

Accepted: 14th January 2023

Online: 16th January 2023

KEY WORDS

Atlıq, naqıl-maqal, haywan atamaları.

ABSTRACT

Házirgi qaraqalpaq ádebiy tilinde túrli atamalarda jinisliq mániń ańlatılıwı ele de izertlewdi talap etetuđın mashqalalardıń biri bolıp esaplanadı. Jinisliq máni túrkiy tillerde grammatikalıq kategoriya retinde qollanılmaydı. Sebebi, atlıqlarda ózine tán jinistiń (rod) arawlı grammatikalıq kórsetkishleri joq. Geypara atlıqlar semantikası, ayırımları grammatikalıq kórsetkishleri boyınsha ğana jinisliq máni ańlata aladı. Biraq adamdı, janlı maqluqlardı, jániwarlar hám quslardı bildiretuđın kópshilik atlıqlar jinisliq belgisine qaray bir-birinen ayırımlanadı. Ayırım úy-haywanların hám quslardıń atamaların bildiretuđın atlıqlar da jinisliq máni ğe bolıp keledi Buǵa-sıyır, tana-qashar, qoraz-mákiyen, kópek-qanshıq, qoshqar-qoy, teke-eshki, ayǵır-biye, baytal, hám t.b. Qaraqalpaqlar turmısında úy-haywanları, ásirese sharwa malları erte waqıtlardan berli úlken turmıshlıq áhmiyetke iye bolǵan. Sharwa mallarınıń arasında da jinisliq máni beriwshi atamalar ushırasadı.

Mısalı

Sıyłaǵandı **sıyır** bilmes,
Sıypaǵandı eshek bilmes.

Sıyır- at. Qara maldıń urǵashısı

Buǵanıń ózi qartaysa da

Múyizi qartaymaydı.

Jaqsınıń ózi qartaysa da,

Sózi qartaymaydı.

Buǵa- at. Iri erkek mal

Qashar kózin súzbese,

Buǵa jibin úzbeydi.

Qashar- at. Bir eki jastan ótken nashar (urǵashısı) qara mal

Juwas **tanani** padashi minedi.

Tana- at. Bir jasqa tolğan qara maldin erkeke túri.

Ógiz jekkenniń bulqını qurıydı,

Adam adam menen sóylespese qulqını qurıydı

Ógiz-at. Eki jastan ótken qara maldin pishtirilgen,tarttırılğan erkegi.

Túyeler–jup tuyaqlı sút emiziwshiler toparına kiriwshi haywan.Onın eki túri bar bir órkeshli hám eki órkeshli túyeler.Bir órkeshli túyeler – tez shabıwshi,qizgısh kúlreń,al eki órkeshli túyeler pásirek,toq qońır túste boladı.Túyelerdin de arasında jınıslıq máni bildiriwshi atamalar kóplep ushırasadı.Mısalı,

Alıstan shabınğan **buwraniń**

Kúshi bolmaydı.

Buwra- at. Túyeniń pishtirilmegen túri.Erkeke túye.

Túye ólip **bota** qalsa,

Júgi jerde qalmaydı.

Bota- at.Túyeniń taylaqqa shekemgi bir jıllıq balası.12 ayğa shekem bota,12 aydan soń taylaq.

Iyne de niyaz

Ingen de niyaz

Ingen- at. Maya,urgashi túye.

Qaraqalpaqlar turmısında atlar erte waqıtlardan baslap úlken áhmiyetke iye.Qaraqalpaq xalqı óz turmıs tirishiliginde at kútimi menen shuğıllanğanlıqtan mal sharwashılıǵı,sonın ishinde jıllıǵa baylanıslı atamalardı ónimli paydalanğan.Mısalı

Aygırdı neden qoysañ

Attı da sonnan mineseni.

Aygır – at.Úyirde pishilmegen erkeke jıllıq.

Álip anadan

At **biyeden**

Nar **taylaq** tuwa bermes

Hár túyeden.

Biye- at. Tuwatuǵın úlken ana.

Qulınlaǵan biyeden

Qudıqtaǵı suw qalmas

Qulın- at.Biyeniń jańa tuwılǵanınan baslap bir jasqa(on ayǵa) deyingi tóli

Yabı da bolsam **buwdanman**

Sátli kúni tuwǵanman

Buwdan-at.Eki túrli tuqımlas atlardıń shaǵılısıwınan payda bolǵan qospa at.

Ózi kelgen **tekeniń**

Ózin aytpa kózin ayt

Teke- at.Janlıq(eshki)tıń erkek túri

Tamır bergen túyeden

Táńir bergen **toqlı** artıq

Toqlı- at.Altı aydan bir jasqa shekemgi qozı.Qırqılǵannan keyingi waqıtta urǵashı bolǵan jaǵdayda “toqlı”,al erkek bolsa “toqlı qoshqar” degen ataqqa iye boladı.

Mezgilsiz shaqırǵan **qorazdı** soymaq kerek.

Qoraz- at. Tawıqtıń,qustıń erkegi.

Qoshqar bolar qozınıń,

Mańlaylayları doń bolar.

Adam bolar jigittiń,

Etek-jeńi keń bolar.

Qoshqar- at. Qoydıń pishtirilmegen erkek túri.

Juwmaqlap aytqanda,qaraqalpaq tilinde proporcional oppoziciya máselesi arnawlı izertleniwi tiyis hám óz sheshimin kútip turǵan máselelerden biri.Qaraqalpaq tilinde haywan atamalarında jınıslıq mániniń bildiriliwi ele de izertlewlerdi talap etedi.